

УДК 622

РАЙГОРОДОК КЕН ОРНЫ МЫСАЛЫНДА БҰРҒЫЛАУ ЖӘНЕ ЖАРУ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ ТАУ-КЕН ЖҰМЫСТАРЫ ӨНІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ

АБИОРОВ ЖАНДОС ЖУМАДИЛДАЕВИЧ

Магистрант Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова,
Қарағанда, Қазақстан

Научный руководитель – **Б.ХУСАН**
Қарағанда, Қазақстан

Аттыруға арналған ұңғымаларды бұрғылау – карьерлердегі бастапқы технологиялық процесс болып табылады. Осы процеске кейінгі технологиялық операциялардың: экскавация, тасымалдау және үйінді қалыптастырудың тиімділігі айтарлықтай тәуелді. Бұрғылау жұмыстарының тиімділігі бұрғылау тәсілін және бұрғылау қондырғысының түрін дұрыс таңдауға байланысты. Бұрғылау тәсілі Протодьяконов бойынша анықталатын жыныстардың физика-механикалық қасиеттеріне, яғни олардың беріктік коэффициентіне байланысты айқындалады.

Жыныстарды бұрғылаудың қиындығы P_b , келесі формуламен анықталады

$$P_b = 0,007(\sigma_{\text{сығ}} + \sigma_{\text{соз}}) + 0,7f, \quad (1.1)$$
$$P_b = 0,007(1500 + 360) + (0,7 \cdot 2,33) = 14$$

мұндағы: $\sigma_{\text{сығ}}$ - сығылу бойынша беріктік шегі, кг/см²;

$\sigma_{\text{соз}}$ - жылжу бойынша беріктік шегі, кг/см²;

f - жыныстың тығыздығы, м/м³.

Райгородок кенішінің инженерлік-геологиялық жағдайларын бағалау барысында жыныстардың бұрғылану қиындығын сипаттайтын P_b коэффициенті 14 мәніне тең болды. Бұл көрсеткіш жыныс массивінің физико-механикалық қасиеттерінің жоғары екенін білдіреді және бұрғылау жұмыстары кезінде қолданылатын технологиялық параметрлерді таңдауға тікелей әсер етеді.

Алынған $P_b = 14$ коэффициенті жыныстың бұрғылануы қиын категорияға жататынын көрсетеді. Мұндай жыныстар көбінесе кварциттер, диориттер, гранодиориттер және күшті байланысқан метаморфтық жыныстармен сипатталады. Райгородок кенішінің геологиялық қималарында осындай жоғары берікті жыныстардың басым болуы бұрғылау-жарылыс жұмыстарын жоспарлауда қосымша талаптар қояды.

Бұрғылау жұмыстарының тиімділігін қамтамасыз ету үшін жыныстың қаттылық дәрежесіне сәйкес соққылы-айналмалы (ДТН) немесе шарошканы ротациялық бұрғылау әдістерін қолдану ұсынылады. Бұл тәсілдер қатты жыныстарды бұрғылау кезінде бұрғылау жылдамдығының төмендеуін қанағаттанарлық деңгейде ұстап, ұңғымалардың қажетті тереңдігін сақтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, P_b мәні жоғары болған жағдайда бұрғылау құрылғыларына түсірілетін осьтік жүктемені арттыру, шарошкалардың беріктігі жоғары түрлерін және Меншікті тозуға төзімді қос-құрылымды қашауларды пайдалану талап етіледі.

Райгородок кеніші бойынша бұрғылау жұмыстарын ұйымдастыруда кеніштің геометриялық параметрлері, кемерлердің биіктігі, борттардың еңіс бұрыштары және тау-кен массасының көлемі де маңызды рөл атқарады. Жыныстың қаттылығы жоғары болған жағдайда жарылыс энергиясының жеткілікті деңгейін қамтамасыз ету үшін ұңғыма торының қадамы мен қатарлар аралығы да оңтайландырылуы керек. Бұл жарылыстан кейінгі жыныстың майдалану дәрежесін реттеп, жүктеу-тасымалдау процестерінің өнімділігіне оң әсерін тигізеді.

1-кесте

Бұрғылау қиындығы көрсеткішіне байланысты бұрғылау тәсілін таңдау

P_6	Тиімді бұрғылау тәсілі	Ұсынылатын қондырғытар (заманауи)	Қолданылу жағдайлары
1 – 5	Айналмалы (ротациялық) бұрғылау, шнекті бұрғылау	Soosan STD сериясы, Furukawa DCR, Epiroc DM30 II	Үгітілген, жұмсақ жыныстар, бос жыныс қабаттары, сазды және құмды қабаттар
6 – 10	Шарошқалы ротациялық бұрғылау, соққылы-айналмалы бұрғылау	Epiroc FlexiROC D50/55, Sandvik Pantera DP1100i, Furukawa	Орташа қатты жыныстар: әктас, кремнийлі жыныстар, доломит, кварциттің жұмсағы
11 – 15	Шарошқалы ротациялық, соққылы-айналмалы (DTH)	Sanward Leopard DI650i, Epiroc SmartROC D65,	Қатты жыныстар: гранит, диорит, базальт, метаморфтық жыныстар
16 – 20	Шарошқалы, DTH, топ-хаун (TOP HAMMER), термиялық/плазмалық бұрғылау	Sandvik Ranger DX900i, Epiroc PowerROC D60, Robbins Raise Boring Machines	Өте қатты жыныстар: порфир, кварцит, амфиболит, граниттің беріктігі жоғары аймақтары
21 – 25	Термиялық, плазмалық, лазерлік, импульстік-термиялық бұрғылау	PYRODRILL плазмалық жүйелер, High-Energy Thermal Drill Systems, зертханалық және тәжірибелік қондырғылар	Ерекше қатты жыныстар: ультракварцит, өте тығыз базальт, берклиит, ерекше берік метаморфиттер

1-кестеден көрініп тұрғандай, беріктік коэффициенті $f > 14$ болатын жыныстарда диаметрі 152 мм - 171 мм тік және еңіс ұңғымаларды бұрғылау үшін ең қолайлы тәсіл – соққылы-айналмалы бұрғылау болып табылады.

Заряд диаметрін таңдау кезінде, басқа жағдайлар тең болғанда заряд диаметрінің жарылыс сапасына (ұсақталу қарқындылығына) қаншалықты әсер ететінін және қажетті заряд диаметрінен ауытқуды барынша азайта отырып, бұрғылау құнын төмендетіп, бұрғылау қондырғытарының өнімділігін арттыру үшін қандай бұрғылау жабдығын қолдану керектігін анықтау қажет.

Ұңғымалардың диаметрін кішірейтудің кең таралмауының негізгі себептері – бұрғылау қондырғытарының өнімділігінің төмендігі және бұрғылау құнының жоғарылығы. Сондықтан қазіргі жағдайда, әсіресе жоғары өнімділікті карьерлерде, негізгі үрдіс – ұңғымалардың үлкейтілген диаметрін қолдану болып табылады.

Жарылыстарды жобалау және ірі блокты жыныстарда ұңғымалар диаметрін таңдау кезінде заряд диаметрін кішірейту және ұңғымалар торын жиілету жарылған тау массасының ұсақталу қарқындылығын арттырады.

Осы орайда жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Райгородок кен орнында берік ірі блокты тау жыныстарын бұрғылау үшін диаметрі – 171 мм болатын зарядтарды қолдана отырып жару жұмыстарының тиімділігін бағалау көзделген.

Райгородок кен орнының және жарылатын тау массасының берілген параметрлерін ескере отырып, бұрғылау жұмыстары үшін соққылы-айналмалы бұрғылау станогы Sunward SWDE 165B қабылданады.

Карьерлік жағдайда бұрғылау жұмыстарының тиімділігі қолданылатын жабдықтың техникалық деңгейіне тікелей байланысты. Соңғы жылдары өндірістік-практикалық зерттеулерде Sunward SWDE бұрғылау қондырғысы кеңінен қолданылып келеді. Бұл қондырғы 115–178 мм диаметрлі ұңғымаларды бұрғылауға арналған және жоғары өнімділікпен, сенімділікпен ерекшеленеді.

2 Кесте

Техникалық сипаттамалар

Параметр	Көрсеткіш
Бұрғылау диаметрі	115–178 мм
Бұрғылау тереңдігі	30–36 м
Бұрғылау құбырларының диаметрі	89–114 мм
Бұрғылау құбырларының ұзындығы	6 м × 6 секция
Пневмоударник	№4/5/6
Пылеподавление	Құрғақ немесе су жүйесі
Қозғалтқыш моделі	Cummins QSX12 / Cummins 4BT3.9
Қозғалтқыш қуаты	75–336 кВт
Отын бағы	580–730 л
Орташа отын шығыны	40–45 л/сағ
Жалпы масса	23 т
Транспорттық өлшемдер	11 × 3,2 × 3,6 м
Жұмыс өлшемдері	9,5 × 3,25 × 9,6 м

Артықшылықтары

- Жоғары дәлдік – интеллектуалды басқару жүйесі арқылы скважина параметрлерін нақты бақылау.

- Эргономикалық кабина – операторға ыңғайлы жағдай жасайды, көру бұрышы кеңейтілген.

- Сенімділік – күшейтілген конструкция және пневмоударник ұзақ мерзімді жұмысқа бейімделген.

- Икемділік – әртүрлі геологиялық жағдайларда қолдануға мүмкіндік береді.

- Экономикалық тиімділік – жанармай шығыны салыстырмалы түрде төмен.

Бұрғылау өнімділігі

Іс жүзінде көрсеткендей, SWDE қондырғысы жоспарланған көрсеткіштерден жоғары өнімділікке қол жеткізді. Бұл деректер SWDE қондырғысының бұрғылау тиімділігін арттырғанын және экскаватордың өнімділігін жоғарылатқанын дәлелдейді.

Sunward SWDE бұрғылау қондырғысы өндірістік жағдайларда жоғары өнімділік пен сенімділікті қамтамасыз етеді. Оның техникалық сипаттамалары мен тәжірибелік көрсеткіштері диссертациялық зерттеулерде тау-кен жабдығының тиімділігін салыстыру және өндірістік процестерді оңтайландыру тұрғысынан негіз бола алады.

Карьерлік жағдайда бұрғылау жұмыстарының тиімділігі қолданылатын жабдықтың техникалық деңгейіне тікелей байланысты. Соңғы жылдары өндірістік-практикалық зерттеулерде Sunward SWDE бұрғылау қондырғысы кеңінен қолданылып келеді. Бұл қондырғы 115–178 мм диаметрлі ұңғымаларды бұрғылауға арналған және жоғары өнімділікпен, сенімділікпен ерекшеленеді.

Sunward SWDE қондырғысының басты артықшылығы – оның әмбебаптығы. Ол вертикалды, көлбеу және горизонталды ұңғымаларды бұрғылауға мүмкіндік береді. Жұмыс тереңдігі 30–36 метрге дейін жетеді, ал бурильдік құбырлардың диаметрі 89–114 мм аралығында болады. Пневмо-соққылы үлгілерімен жабдықталады, бұл әртүрлі геологиялық жағдайларда тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Қозғалтқыш қуаты 75-тен 336 кВт-қа дейінгі диапазонда, ал отын бағының сыйымдылығы 580–730 литрді құрайды. Орташа отын шығыны 40–45 литр/сағ деңгейінде, бұл қондырғыны экономикалық тұрғыдан тиімді етеді. Жалпы массасы шамамен 23 тонна, транспорттық өлшемдері $11 \times 3,2 \times 3,6$ м, ал жұмыс жағдайындағы өлшемдері $9,5 \times 3,25 \times 9,6$ м.

Sunward SWDE қондырғысы өндірістік тәжірибеде өзінің сенімділігін дәлелдеді. Жоспарланған бұрғылау өнімділігі көрсеткіштерін мүлтіксіз орындап жүргендігі байқалады. Бұл жабдықтың жоспардан жоғары өнімділікпен жұмыс істейтінін көрсетеді. Сонымен қатар бұрғы қондырғыларының жоғары өнімділігі негізгі процестердің алға жылжуына ықпал етуші факторлардың бірі болып табылады.

2 Бұрғылау қондырғысының өнімділігін есептеу

Бұрғылау жағдайлары мен қабылданған қондырғы түрін ескере отырып, 1 метр ұңғымаға келетін бұрғылау уақыты мен қосымша операцияларды орындау уақыты жеткілікті дәлдікпен тұрақты шама деп есептеуге болады.

Олай болса, бұрғылау қондырғысының ауысымдық өнімділігі $P_{б.ауыс}$ м/ауысым, келесі формула бойынша анықталады:

$$P_{б.ауыс} = \frac{T_k}{T_{нег} + T_{қос}} \cdot 1K_{н.б.}, \quad (1.2)$$

$$P_{б.ауыс} = \frac{24}{0.1+0.2} \cdot 1 \cdot 0,87 = 149.6 \text{ м.сағ}$$

мұндағы $T_{ауыс}$ – ауысым ұзақтығы, сағ.;

$T_{нег}$ – негізгі операциялардың ұзақтығы, сағ.;

$T_{қос}$ – қосымша операциялардың ұзақтығы, сағ.;

$K_{п.к.}$ – ауысым уақытын пайдалану коэффициенті.

Ауысым уақытын пайдалану коэффициенті $K_{п.к.}$, төмендегі формуламен анықталады

$$K_{п.к.} = \frac{[T_{ау} - (T_{п.з} + T_p + T_{в.п.})]}{T_{ау}}, \quad (1.3)$$

$$K_{п.к.} = \frac{12 - (0,5 + 1 + 0,05)}{12} = 0.87$$

мұндағы $T_{п.з.}$, T_p , $T_{в.п.}$ – ауысым ішіндегі жоспардан тыс қосалқы операциялардың ұзақтығы, с. $T_{п.з}$ және T_p жұмыс жағдайына қатысты 0,5 тен 1 сағат. $T_{в}$ соққылы-айналмалы бұрғылау қондырғылары үшін 5 мин.

Негізгі операциялардың ұзақтығы $T_{н.}$ сағ., төмендегі формуламен анықталады

$$T_o = \frac{1}{v_б}, \quad (1.4)$$

$$T_H = \frac{1}{5} = 0.2 \text{ сағ}$$

Соққылы-айналмалы бұрғылаудың техникалық жылдамдығы v , м/сағ, төмендегі формуламен анықталады

$$V_б = h \cdot n_б, \quad (1.5)$$

$$V_б = 0,22 \cdot 105 = 24,1$$

мұндағы h – бұрғылау жабдығының оптимальдік айналу жиілігі, айн/сек.;

$n_б$ – Бұрғылау қашауының айналу жиілігі, айн/мин., м.

Қондырғының жылдық өнімділігі $P_{к.ж.}$, м/жыл, төмендегі формуламен анықталады

$$P_{б.ж} = P_{б.ау} \cdot n_{ау} \cdot N, \quad (1.6)$$

$$P_{б.ж} = 149,6 \cdot 2 \cdot 350 = 104860$$

мұндағы n_{ay} – тәуліктегі жұмыс ауысымының саны;

N – бір жылдағы жұмыс қондырғысының саны,

$$N = 350-360 \text{ күн.}$$

Бұрғылау қондырғытарының жұмыс паркінің саны $V_{г.м}$ тау-кен массасының көлеміне байланысты анықталады және келесі формула бойынша есептеледі:

$$N_{ст} = \frac{V_{г.м}}{h \cdot P_{б.аус} \cdot T_2}, \quad (1.9)$$

$$N_{бр} = \frac{1050000}{6 \cdot 62 \cdot 149,6} = 18$$

мұнда: $N_{ст}$ – қажетті жұмыс істейтін бұрғылау қондырғытарының саны, дана;

$V_{г.м}$ – бұрғылануға жататын тау – кен массасының көлемі, м;

h - ұңғыманың орташа тереңдігі, м;

$P_{б.аус}$ - бір қондырғытың ауысымдық бұрғылау өнімі, м/ауысым;

T_2 - есептік кезеңдегі жұмыс ауысымдарының саны, ауысым.

Жарылғыш заттардың (кг/м^3) меншікті шығыны келесі формула бойынша анықталады:

$$q = \frac{Q}{V}, \text{ кг/м}^3$$

$$1 = \frac{70,2}{68,25}, \text{ кг/м}^3$$

мұнда: q — меншікті шығын, кг/м^3

Q — блоктағы (ұңғымадағы) ЖЗ-ның жалпы массасы, кг

V — бұзылатын тау жынысының көлемі, м^3

Протоальяконов шкаласы бойынша $f = 12-16$ қаттылық көрсеткіші бар жыныстар өте берік жыныстар қатарына жатады (диориттер, гранодиориттер, кварциттер және т.б.).

Мұндай жыныстар үшін меншікті жарылғыш зат шығысының шамамен алынатын нормалары $0,8-1,2 \text{ кг/м}^3$ арасында қолданылады. Ал $f = 14$ болған жағдайда, әдетте:

$q \approx 1,0 \text{ кг/м}^3$ деп қабылданады.

Бұл мән ашық әдіс жағдайда, бұрғылау торы дұрыс реттелген кезде қолданылады.

Бұзылатын тау жынысының көлемін ұңғымалық жару кезінде келесідей түрде анықталады:

$$V = H \cdot B \cdot S$$

$$68,25 \text{ м}^3 = 5 \cdot 3,5 \cdot 3,9$$

мұнда: H — жарылатын кемер (уступ) биіктігі, Райгородок кен орны бойынша көп жағдайда кемер биіктігі 5м құрайды

B — ұңғымалар арасындағы қашықтық (төменде блок параметрлері кестесінде көрсетілген)

S — қатарлар арасындағы қашықтық

Бір скважина қарастырылған жағдайда, дәл осы өлшемдер оның «жарылу аймағы» болып есептеледі. Жарылу аймағының геометриялық параметрлері тау жыныстарының бұзылу дәрежесін, ұсақталу деңгейін және жарылыс кейінгі жынысты экскавациялау тиімділігін анықтайды. Ұңғымалардың арақашықтығы мен тор өлшемдері дұрыс таңдалған жағдайда жыныстың қопарылуы оңтайлы жүзеге асып, жүктеу-тасымалдау техникасының жұмыс өнімділігі айтарлықтай артады.

Жарылыс нәтижесінде алынған тау-кен массасының құрылымы мен түйіршіктік құрамы тікелей экскаватордың жұмыс режиміне әсер етеді. Жыныстың қажетті дәрежеде уатылуы, оның экскаватор шелегіне оңай кіріп, қазу циклінің ұзақтығын қысқартуға мүмкіндік береді. Осы себепті бұрғылау-жарылыс жұмыстарының сапасы карьердегі барлық келесі технологиялық процестердің тиімділігін айқындайды.

Осыған байланысты, жарылыс жұмыстарынан кейін қолданылатын экскаватор техникасының түрлері, олардың техникалық сипаттамалары және жұмыс параметрлері

өндірістің жалпы өнімділігіне тікелей әсер етеді. Райгородок кеніші жағдайында қолданылатын экскаваторлардың түрлері мен олардың жұмыс ерекшеліктерін қарастырамыз.

Райгородок кенорнында өндірістік бұрғылау-жарылыс жұмыстарының тиімділігін арттыру мақсатында әртүрлі диаметрлі ұңғымалар қолданылған бірқатар технологиялық блоктар қарастырылды. Бұл зерттеу барысында 152 мм диаметрлі ұңғымалар пайдаланылған 265-22 блогы мен 171 мм диаметрлі ұңғымалар қолданылған 270-29 блогының жарылыс нәтижелері талдауға алынды. Екі блоктың геометриялық, геомеханикалық және жарылу параметрлерін салыстыру жалпы өндірістік процестің — жыныстың уату дәрежесі, ұңғымалар саны, заряд көлемі, жыныстың қопсуы және экскавация тиімділігі сияқты негізгі көрсеткіштерінің өзгеруін бағалауға мүмкіндік береді.

Әсіресе 171 мм диаметрлі ұңғымаларды қолдану өндірісте кеңірек қадамдар мен қатар аралықтарын қолдануға жағдай жасайды, бұл өз кезегінде бұрғылау жұмыстарының көлемін азайтып, жарылыс энергиясының блок көлеміне біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Ал 152 мм ұңғымалар дәстүрлі параметрлермен жұмыс істейтін блоктарда қолданылады және олардың тиімділігі бұрыннан зерттелген. Сондықтан бұл екі блоктың салыстырмалы талдауы Райгородок кенорны үшін оптималды БЖЖ параметрлерін таңдауға негіз болып табылады.

Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша әр блоктағы зарядтау параметрлері, жарылыс нәтижесіндегі жыныстың түйіршіктік құрамы, қопсу дәрежесі, экскаваторлық өңдеуге жарамдылық және жалпы экономикалық тиімділік көрсеткіштері бағаланады. Бұл зерттеу карьердің нақты геологиялық жағдайларына сәйкес келетін ең тиімді диаметрді анықтауға және бұрғылау-жарылыс кешенінің өнімділігін арттыруға бағытталған.

Райгородок кенорнының 265-22 және 270-29 (блоктардың жалпы сипаттамасы 4 және 5 кестеде берілген) блоктарында жүргізілген геомеханикалық зерттеулер нәтижесінде жыныс қаттылығының әртүрлі деңгейлері анықталды. Бұл блоктардың жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттері бұрғылау жылдамдығына, заряд параметрлеріне, жарылыс нәтижесіндегі уату дәрежесіне және экскавация процесінің өнімділігіне тікелей әсер етеді.

265-22 блогында басым қатты жыныстар санатына жатады. Зерттеу нәтижелері бойынша Протодьяконов шкаласы бойынша жыныстардың қаттылығы $f=14-16$ аралығында өзгередіні байқалады. Бұл блоктағы жыныстардың құрамында метасоматиттер, кварц-серицитті сланецтер және жартылай метаморфтанған жыныстар басым. Мұндай жыныстарда бұрғылау жұмыстары біркелкі жүргізілгенімен, қабаттардың берік аймақтарында бұрғылау жылдамдығы төмендейді. Осыған байланысты 152 мм диаметрлі ұңғымаларды қолдану тиімді болып табылады.

270-29 блогындағы жыныстардың қаттылығы салыстырмалы түрде жоғары. Геологиялық барлау деректері бойынша Протодьяконов қаттылық коэффициенті $f=12-16$ аралығында өзгереді. Бұл блокта кварциттенген сланецтер, берілді кварц тамырлары, амфиболиттенген аймақтар және жоғары берік интрузивті жыныстар кездеседі. Мұндай жыныстарды уату үшін энергияның жоғары көлемін қажет етеді, сондықтан 171 мм диаметрлі ұңғымаларды қолдану жарылыс әсерін блок көлеміне тиімді таратуға мүмкіндік береді.

2-сурет 270-29 және 265-22 блоктардың қаттылық көрсеткіші

4-кесте
№265-22 блок бойынша жалпы сипаттамалары

Көрсеткіш	Жоспар	Нақты
Блок көлемі, м ³	4556	4756
Меншікті шығын, ЖЗ кг\м ³	0.90	1.00
Бұрғылау торы, м*м	3.8*4.4	3.8*4.4
Ұңғыма саны, шт	67	69
Бұрғылау көлемі, п.м	365,7	347,9
Бұрғылау жұмыстары	25.08.2024	
Жарылыс күні	27.08.2024	
Жалпы бұрғылау уақыты, сағ.	24	24
Бұрғылау қондырғысының өнімділігі: SWDE-165, п.м./сағ	14.5	14.5

5-кесте
№270-29 блок бойынша жалпы сипаттамалары

Көрсеткіш	Жоспар	Нақты
Блок көлемі, м ³	14864	11734
Меншікті шығын, ЖЗ кг\м ³	0.90	1.00
Бұрғылау торы, м*м	3.5*3.9	3.5*3.9
Ұңғыма саны, шт	262	235
Бұрғылау көлемі, п.м	1415.1	1305
Бұрғылау жұмыстары	26.07.2024	
Жарылыс күні	01.08.2024	
Жалпы бұрғылау уақыты, сағ.	93	85
Бұрғылау қондырғысының өнімділігі: SWDE-165, п.м./сағ	15.2	15.2

№265-22 және №270-29 блоктары бойынша жүргізілген бұрғылау-жарылыс жұмыстарының талдауы блоктардың көлемі, бұрғылау торының параметрлері, ұңғымалар саны және жалпы бұрғылау уақыты жағынан айтарлықтай айырмашылықтар бар екенін көрсетеді. 171 мм диаметрлі ұңғымалар қолданылған №265-22 блогының көлемі 4756 м³ болса, 152 мм диаметрлі ұңғымалар қолданылған №270-29 блогының көлемі 11734 м³

құрайды. Диаметрдің ұлғаюы тор параметрлерін (3,8×4,4 м) кеңейтуге мүмкіндік бергендіктен, №265-22 блогында ұңғымалар саны айтарлықтай аз - 69 дана. Ал №270-29 блогында бұрғылау торы салыстырмалы түрде тығыз (3,5×3,9 м) болғандықтан 235 дана ұңғыма қажет етілген. Екі блок үшін де жарылғыш заттың меншікті шығыны 1,00 кг/м³ деңгейінде сақталғаны жарылыс энергиясының көлемнің бірлігіне біркелкі бөлінгенін көрсетеді және жыныс типінің (WFRSH — бастапқы, қатты жыныс) ұқсастығын дәлелдейді.

Бұрғылау көлемі мен жалпы уақыт көрсеткіштері де блоктардың технологиялық ерекшеліктерін айқындайды. №265-22 блогында 171 мм ұңғымаларды бұрғылау үшін 365.7 п.м көлемінде жұмыс орындалып, жалпы бұрғылау уақыты 24 сағатты құрады. Бұл SWDE-165 қондырғысының өнімділігінің (14.5 п.м/сағ) толық пайдаланылғанын көрсетеді. Ал №270-29 блогында бұрғылау көлемі 1305 п.м болып, жалпы уақыт 85 сағатқа созылды, мұнда қондырғының орташа өнімділігі 15.2 п.м/сағ деңгейінде тіркелген. Бұдан 152 мм диаметрлі ұңғымаларда бұрғылау жылдамдығы жоғары болғанымен, жалпы көлемнің үлкендігі мен ұңғымалар санының көптігі жұмыс ұзақтығын айтарлықтай арттыратыны байқалады. Осылайша, екі блок арасындағы салыстыру ұңғыма диаметрінің БЖЖ-ның жалпы еңбек сыйымдылығына, уақыт шығынына және өндірістік тиімділігіне тікелей әсер ететінін көрсетеді.

5-кесте

Блок №265-22 бойынша бұрғылау жұмыстары

Блок номері	Жобадағы жалпы ұңғыма саны	Нөлдік ұңғымалар	Мәжбүрлі түрде жылжытылған	Жобалық тереңдігіне сәйкес емес	Жобаға сәйкес бұрғыланған	Жарылған ұңғымалар саны
265-22	69	2	10	8	49	67
270-29	235	7	34	27	167	228

270-29 блогы үшін 152 мм диаметрлі ұңғымалар қолданылған жағдайда ұңғымалардың құрылымдық сапасы 171 мм диаметрлі 265-22 блогының көрсеткіштерімен салыстырмалы түрде есептелді. Инженерлік-өндірістік тәжірибеге сүйене отырып, бұрғылау сапасының құрылымдық үлесі тұрақты сақталады деген болжам негізінде 270-29 блогындағы 235 ұңғыма бойынша нөлдік, жылжытылған, тереңдігі сәйкес емес және жобаға сәйкес бұрғыланған ұңғымалардың көлемі анықталды. Есептеу нәтижелері бойынша 270-29 блокта шамамен 7 нөлдік ұңғыма, 34 жылжытылған, 27 тереңдігі сәйкес емес және 167 жобаға сай орындалған ұңғыма болуы тиіс. Жарылысқа жарамды ұңғымалар саны 228-ге тең деп бағаланды.

Бұл салыстыру екі блок арасындағы технологиялық айырмашылықтарды, скважина диаметрінің бұрғылау сапасына әсерін және жалпы өндірістік тәртіптің ықтимал өзгерістерін бағалауға мүмкіндік береді.

3-сурет 265-22 және 270-29 блоктары бойынша ұңғымаларды бұрғылау және жару сапасына талдау

Блок 265-22 және 270-29 бойынша ұңғымаларды бұрғылау және жару сапасына жүргізілген талдау екі өндірістік алаңдағы бұрғылау жұмыстарының орындалу деңгейін салыстыруға мүмкіндік береді. Диаграммалардан көрініп тұрғандай, 265-22 блокта 171 мм диаметрлі ұңғымалар қолданылғандықтан, ұңғымалардың жобаға сәйкестігі жоғары деңгейде сақталған. Бұл блокта жалпы ұңғымалардың 71%-ы жобалық талаптарға толық сәйкес орындалған. Ал мәжбүрлі түрде жылжытылған және тереңдігі сәйкес келмеген ұңғымалардың үлесі салыстырмалы түрде төмен — тиісінше 14% және 12%.

270-29 блокта 152 мм диаметрлі ұңғымалардың көп саны қолданылғандықтан, бұрғылау құрылымының күрделілігі артады. Есептік талдау нәтижесі бойынша бұл блокта жалпы 235 ұңғыманың шамамен 71%-ы ғана жобалық талаптарға сай келуі ықтимал, ал қалған бөлігі (нөлдік, жылжытылған, тереңдігі сәйкес емес) бұрғылау процесіндегі технологиялық ауытқуларға байланысты орын алуы мүмкін. Мұндай айырмашылық скважина диаметрінің БЖЖ сапасына тікелей әсерін көрсетеді: диаметр ұлғайған сайын ұңғымалардың тұрақтылығы артып, жобаға сәйкес орындалу ықтималдығы да жоғарылайды.